

LUDWIG
BOLTZMANN
GESELLSCHAFT
Open Innovation in Science Center

CAREACT IN COMMUNITIES

Ein Impact Case des OIS Impact Labs
„Caring Communities for Future“

ois.lbg.ac.at

Titel:

CareACT in Communities

Ein Impact Case des OIS Impact Labs "Caring Communities for Future"

Autor:innen:

Gert Dressel; Julia Gross; Katharina Heimerl; Lisa Hofer; Klaus Wegleitner; Michael Wrentschur

Projektmitarbeit:

Daniela Martos; Katharina Novy; Lisa-Maria Schatz; Sophia Schessl; Nina Unterweger

Impact Begleitung:

Mathieu Mahve-Beydokhti (LBG OIS Center)

Laura Soyer (Kompetenzzentrum Zukunft Gesundheitsförderung, GÖG)

Textüberarbeitung:

Agnes Walk (LBG OIS Center)

OIS Impact Lab Koordinationsteam:

Gabriela Gan (LBG OIS Center)

Laura Soyer (Kompetenzzentrum Zukunft Gesundheitsförderung, GÖG)

Irina Vana (Kompetenzzentrum Zukunft Gesundheitsförderung, GÖG)

Lisa Schlee (Kompetenzzentrum Zukunft Gesundheitsförderung, GÖG)

Herausgeber:

Ludwig Boltzmann Gesellschaft

Open Innovation in Science Center

Nussdorfer Straße 64

1090 Wien, Österreich

Stand: Oktober 2025

ZUSAMMENFASSUNG

CareACT in Communities war ein transdisziplinäres Projekt im Rahmen des OIS Impact Labs Caring Communities for Future, das in Graz-Jakomini und der Wiener Josefstadt umgesetzt wurde. Ziel war es, durch partizipative Theaterinterventionen neue soziale und politische Dialogräume – sogenannte Caring Spaces – zu eröffnen. Damit sollten gerechtere Formen der Beteiligung in lokalen Sorgegemeinschaften gefördert und Impulse für gesundheits- und sozialpolitisch sensibilisierte Caring Communities gesetzt werden.

Das Projekt verband künstlerische, wissenschaftliche und zivilgesellschaftliche Perspektiven und nutzte Theatermethoden wie Playback-, Forum- und Legislative Theater, um Alltagserfahrungen von Bürger:innen sichtbar zu machen und gemeinsames Handeln zu erproben. Durch diese ästhetisch-partizipativen Formate wurden Emotion, Humor und Körperlichkeit zu zentralen Zugängen, um Themen wie Inklusion, psychische Gesundheit und Nachbarschaft solidarisch zu verhandeln.

In Graz entstand aus den Interventionen heraus eine Reihe neuer lokaler Initiativen – von Erzählcafés bis zu theaterpädagogischen Workshops –, die langfristige Gemeinschaftsbildung unterstützen. In Wien stand die strukturelle Nachhaltigkeit von Caring Communities im Mittelpunkt, insbesondere durch das Legislative Theater in der Bezirksvertretung, das den Dialog zwischen Aktivist:innen, Politik und Fördergeber:innen eröffnete.

CareACT zeigte, wie Theaterarbeit zu einem sozialen Lernraum werden kann, der Reflexion, Empathie und Empowerment gleichermaßen fördert. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Praxis, Forschung und Kunst entstanden vertrauensvolle Prozesse, in denen sich Teilnehmende, Teams und lokale Strukturen gegenseitig stärkten. Die künstlerisch-sozialen Resonanzräume trugen zu einer vertieften Wahrnehmung von Care als gesellschaftlichem Thema bei und inspirierten nationale wie internationale Netzwerke, kreative Methoden der Beteiligung stärker in Caring-Community-Prozesse zu integrieren.

INHALTSVERZEICHNIS

ZUSAMMENFASSUNG	3
INHALTSVERZEICHNIS	4
IMPACT CASE	5
1. MISSION – IMPACT BESCHREIBEN.....	5
2. STRUKTUR – IMPACT ORGANISIEREN	7
3. ZUSAMMENARBEIT – IMPACT ERMÖGLICHEN	9
4. WIRKUNGSPFADE – IMPACT ERREICHEN	11
5. LEARNINGS – IMPACT REFELKETIEREN.....	12
6. QUELLEN - IMPACT BELEGEN	14

IMPACT CASE

1. MISSION – IMPACT BESCHREIBEN

Mit CareACT wurden in Graz-Jakomini über das lokale Stadtteilzentrum des Sozialmedizinischen Zentrums Liebenau (<https://www.smz.at/sMZ-stadtteilzentrum-stz-jakomini/>) und im Nachhaltigen ACHTSAMEN 8. in der Wiener Josefstadt (www.achtsamer.at) soziale und politische Dialogräume (Caring Spaces) mit Hilfe von partizipativen Theaterinterventionen und -formaten eröffnet. Ziel war es, Möglichkeitsräume für gerechtere Beteiligung von Bürger:innen in den Communities sowie in der Organisation von Care zu schaffen und dadurch einen Beitrag zu care-politisch sensibleren Caring Communities (CC) Prozessen und zur Förderung von Gesundheitsgerechtigkeit leisten.

In neuen Formen der Vernetzungen zwischen Zivilgesellschaft und Care-Akteur:innen wurden Fragen des Zusammenlebens, des Alt-Werdens und der gegenseitigen Sorge diskutiert. Gleichzeitig wurden in einer sogenannten „CC-Lern-Partnerschaft“ lokale Strategien erarbeitet sowie künstlerische Methoden in CC-Prozessen erprobt. Dabei wurden Elemente partizipativer, interventionsorientierter Forschung mit bildungstheoretischen Ansätzen sowie mit Gemeinwesen- und Stadtteilarbeit verbunden. Untersucht wurden, welche Formate in welchen Phasen des CC-Prozesses angemessen und unterstützend sind, mit dem Ziel, solche Theaterinterventionen künftig gezielt einsetzen zu können: etwa zur Stärkung partizipativer Prozesse, zur Sichtbarmachung von Sorgeerfahrungen oder zur Einbindung visueller und ästhetischer Ausdrucksformen.

In den Blick genommen wurden sowohl die praktischen Umsetzungspotenziale der theaterbasierten Interventionen als auch ihre Bedeutung für Konzeption und Theorieentwicklung in Gemeinwesenarbeit, Bildungsforschung, Gesundheits- und Care-Forschung sowie im Community Development. Die demokratiepolitischen Potentiale des Projektes zeigten sich insbesondere im Hinblick auf die soziale Teilhabe und die Agency von gesellschaftlich marginalisierte und strukturell vulnerable Gruppen. Die verschiedenen CareACT-Formate wurden partizipativ entwickelt, um Räume zu schaffen, in denen das Lernen vom Leben anderer (Joan Tronto, 2013) ermöglicht wird. Im Fokus stand dabei nicht nur die Thematisierung von Sorge und Caring Communities, sondern auch die Ko-Kreation lokalspezifischer Perspektiven und deren kreative Gestaltung.

Die Interventionen luden ein zum Teilen von Alltagserfahrungen, zu Dialog, kreativem Handeln, Erprobung von Handlungsmöglichkeiten („Probearbeiten“) und zu Austausch und Vernetzung. Dabei wurde bewusst angestrebt, auch jene „Bühnen des politischen Handelns“ zu erreichen, die betroffenen Bürger:innen sonst oft verschlossen bleiben – mit dem Ziel, aktive Bürger:innenschaft zu stärken.

Aus bildungstheoretischer Perspektive (vgl. Wrentschur 2008, 2019) sollte die Symbolkraft und Ästhetik des Theaters Lernprozesse in Stadtteilen anregen und vertiefen, um Beteiligung, Empowerment und Teilhabe zu ermöglichen. Im Sinne der Gesundheitsförderung wurden dabei auch Aspekte wie Community Empowerment, Health Literacy und insbesondere die Re-Orientierung lokaler Organisationen und Sorgenetze einbezogen.

Nachhaltigkeit und lokale Verankerung

Die Frage nach der Nachhaltigkeit von Caring Communities war ein zentrales Thema im Projekt. Im lokalen Umfeld der Projektpartner:innen – insbesondere dem Verein Sorgenetz, dem „Nachhaltigen ACHTSAMEN 8.“, dem SMZ Liebenau und InterACT, wurde CareACT als Teil ihrer jeweiligen Kerntätigkeit verstanden. Dadurch bestand ein konkretes Interesse an der Weiterführung und Weiterentwicklung der Projektinhalte.

Dabei wurden die zwei Sozialräume unterschiedlich adressiert:

- Im STZ Jakomini lag der Fokus darauf, in einem eher angebotsorientierten Stadtteilzentrum offene, inklusive Gemeinschaftsbildungsprozesse anzustoßen.
- Im „Nachhaltigen ACHTSAMEN 8.“ wurde reflektiert, unter welchen Bedingungen strukturelle Nachhaltigkeit für ein befristetes Projekt gesichert werden kann.

Im STZ Jakomini entstanden im Laufe des Projekts konkrete Anschlussideen, etwa zur Etablierung regelmäßiger Kartenspielrunden, Erzählcafés mit Themenschwerpunkten oder einzelner theaterpädagogischer Veranstaltungen im Stadtteilzentrum. Diese entstanden aus Themen, die in den Theaterinterventionen gemeinsam bearbeitet wurden.

Die Hoffnung dabei: sowohl die Vernetzung und Partizipation innerhalb der Community zu fördern als auch konfliktreiche Themen, etwa der Umgang mit psychischen Erkrankungen oder Fragen von Inklusion und Exklusion, kreativ und niederschwellig zu bearbeiten.

2. STRUKTUR – IMPACT ORGANISIEREN

Die Projektarchitektur von CareACT war von Beginn an so angelegt, dass inhaltliche Entwicklung und Prozessgestaltung eng miteinander verknüpft waren. Ziel war es, über partizipative, transdisziplinäre Zusammenarbeit Caring Spaces zu fördern und lokale Caring Communities zu stärken. Dabei sollten sich die unterschiedlichen Kompetenzen und Perspektiven der beteiligten Partner:innen gegenseitig ergänzen.

Ein zentrales Merkmal der Projektstruktur war die Verankerung in bestehenden lokalen Netzwerken. In Graz stützte sich CareACT auf das Stadtteilzentrum Jakomini des Sozialmedizinischen Zentrums Liebenau, in Wien auf das Netzwerk des Nachhaltigen ACHTSAMEN 8. Diese gewachsenen Strukturen ermöglichten den Zugang zu lokalen Communities und förderten Vertrauen, Offenheit und langfristige Beteiligung.

In beiden Regionen wirkten Caring-Communities-Entwickler:innen, die Praxis, Wissenschaft und zivilgesellschaftliche Perspektiven verbanden.

- In Graz waren dies Lisa-Maria Schatz, Nina Unterweger, Rebecca Taupe und Carina Batek-Stipacek.
- In Wien bildeten Daniela Martos und Gert Dressel das Leitungsteam im ACHTSAMEN 8.

Mit InterACT bestand eine starke künstlerische und methodische Partnerschaft. Das Theaterkollektiv brachte über Michael Wrentschur sowohl kreative als auch wissenschaftliche Expertise ein. Die Theaterformate wurden gemeinsam geplant, moderiert und reflektiert, um sowohl ästhetisch als auch sozial wirksam zu sein. Schauspielerin Sophia Schessl war kontinuierlich in Entwicklungs- und Reflexionsprozesse eingebunden, weitere Ensemblemitglieder beteiligten sich aktiv an Proben, Aufführungen und Evaluationsworkshops.

Die wissenschaftliche Begleitforschung lag bei zwei universitären Teams:

- an der Universität Wien (Katharina Heimerl, Lisa Hofer, Institut für Pflegewissenschaft)
- und an der Universität Graz (Julia Groß, Klaus Wegleitner, Zentrum für Interdisziplinäre Alterns- und Care-Forschung).

Sie begleiteten das Projekt mit Interviews, Beobachtungsprotokollen und qualitativen Auswertungen und stellten den Bezug zu theoretischen Diskursen im Bereich der Care- und Gemeinwesen-forschung her.

Zur Organisation der Arbeit wurde ein mehrstufiges Teammodell etabliert:

- Zwei lokale Kernteams (jeweils bestehend aus Praxispartner:innen, Forschung und InterACT) arbeiteten an den regionalen Prozessen.
- Ein überregionales Netzwerkteam unterstützte Planung, Austausch und Wissenstransfer.
- Ein gesamtvernetztes Forschungsteam sicherte die konzeptionelle und methodische Kohärenz.

Für den laufenden Austausch nutzte das Projekt ein digitales Padlet, das als zentrale Plattform für Materialien, Dokumentation und Reflexion diente. Ergänzt wurde es durch regelmäßige Treffen, Workshops und bilaterale Gespräche, die die enge Verbindung zwischen Praxis, Wissenschaft und Kunst stärkten.

Insgesamt schuf die Projektstruktur einen lernenden Verbund, in dem kreative Praxis, Forschung und lokale Netzwerke produktiv zusammenwirkten, ein Fundament, das die Wirkung von CareACT entscheidend trug.

3. ZUSAMMENARBEIT – IMPACT ERMÖGLICHEN

Die Zusammenarbeit im Projekt CareACT war geprägt von Partizipation, Dialog und gemeinsamem Lernen. Von Beginn an war es Ziel, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, Bürger:innen, Care-Aktivist:innen, Organisationen, Künstler:innen, Forscher:innen und politische Akteur:innen, aktiv einzubeziehen. So entstand ein kontinuierlicher Lernprozess, in dem alle Beteiligten zu Mitgestalter:innen wurden.

Im Mittelpunkt standen die Erfahrungen, Geschichten und Anliegen der Menschen, die sich mit Fragen des Zusammenlebens, des Älterwerdens und der Sorge füreinander auseinandersetzten. Diese Themen wurden in partizipativen Theaterformaten aufgegriffen, etwa in Themencafés, Theaterlaboren oder Forumtheater-Workshops. Dabei entstanden Resonanzräume, in denen persönliche Erlebnisse, gesellschaftliche Perspektiven und gemeinsames Handeln miteinander in Beziehung traten.

Die Theatermethoden, wie Playback-Theater, Vignettenarbeit oder Probehandeln, eröffneten Zugänge zu komplexen sozialen Fragen, die über rein kognitive Auseinandersetzungen hinausgingen. Emotion, Körperlichkeit und Humor ermöglichten neue Formen des Ausdrucks und Verständnisses. So konnten auch Themen wie psychische Gesundheit, Armut, soziale Isolation oder Inklusion behutsam, aber deutlich angesprochen werden.

Die lokalen Partner:innen im STZ Jakomini in Graz und im ACHTSAMEN 8 in Wien spielten dabei eine Schlüsselrolle. Sie fungierten als Brücken zwischen den Communities, den künstlerischen Teams von InterACT und der wissenschaftlichen Begleitung. Durch ihre Vermittlungsarbeit wurden die Theaterformate in die lokalen Strukturen eingebettet und sorgten dafür, dass die entstandenen Dialogräume tatsächlich, als Caring Spaces erlebt wurden.

Ein besonderes Beispiel für gelungene Kooperation war das Legislative Theater in der Bezirksvertretung Wien-Josefstadt. In dieser performativen Form trafen Bürger:innen, Aktivist:innen und Politiker:innen aufeinander, um konkrete Fragen und Herausforderungen – etwa im Zusammenhang mit Förderung, Teilhabe oder strukturellen Barrieren, zu verhandeln. Humor, Spontaneität und gemeinsame Reflexion machten politische Themen erfahrbar und förderten gegenseitiges Verständnis. Das Format wurde als mutig und zugleich verbindend wahrgenommen.

Auch innerhalb des Projektteams wurde eine offene, wertschätzende und lernorientierte Zusammenarbeit gepflegt. Regelmäßige Online-Treffen, persönliche Austauschformate und gemeinsame Reflexionen stärkten das Vertrauen und ermöglichten eine transparente Rollenverteilung. Unterschiedliche Sichtweisen wurden als Bereicherung verstanden.

Die künstlerischen Methoden prägten dabei nicht nur die Arbeit mit den Communities, sondern auch die interne Teamkultur. Theater diente als Werkzeug der Reflexion, Verständigung und Verbindung , sowohl in kreativen Prozessen als auch im Umgang mit Herausforderungen des Projektalltags.

Insgesamt zeigte sich CareACT als gelebte Caring Community im Kleinen: ein Projekt, in dem Dialog, Kreativität und Mitgestaltung nicht nur untersucht, sondern praktiziert wurden.

4. WIRKUNGSPFADE – IMPACT ERREICHEN

Die Theaterformate von CareACT erwiesen sich in beiden Projektregionen als kraftvolle Mittel zur Förderung von Beteiligung und Dialog. Sie eröffneten Räume, in denen Menschen gemeinsam über Sorge, Gemeinschaft und gesellschaftliche Verantwortung nachdenken, sprechen und handeln konnten.

In Graz-Jakomini entstanden durch Playback- und Forumtheater-Formate Begegnungsräume, in denen Bewohner:innen ihre Alltagserfahrungen teilen konnten. Aus diesen Erzählungen wurden Szenen entwickelt, die emotionale Resonanz erzeugten und Gespräche über Sorgen, Nachbarschaft und Zusammenhalt anregten. Viele Teilnehmende beschrieben das gemeinsame Erleben als ermutigend, verbindend und befreiend.

Im weiteren Verlauf wurden im Stadtteilzentrum thematische Nachmittage, Erzählcafés und kleinere Theateraktionen initiiert, die aus den Interventionen herauswuchsen. Diese Aktivitäten trugen dazu bei, Vertrauen und Zugehörigkeit in der Nachbarschaft zu stärken und Gespräche über sensible Themen wie Inklusion, psychische Gesundheit oder Vereinsamung offen zu ermöglichen.

In der Wiener Josefstadt lag der Fokus stärker auf den strukturellen und politischen Aspekten von Caring Communities. Hier wurden Theatermethoden genutzt, um über Bedingungen und Herausforderungen von gemeinschaftlicher Sorge zu reflektieren. Ein Höhepunkt war das Legislative Theater in der Bezirksvertretung, bei dem Bürger:innen, Aktivist:innen und politische Vertreter:innen miteinander in Dialog traten. Szenen aus dem Alltag, etwa das Ringen um Fördermittel oder die Belastung durch bürokratische Strukturen, wurden performativ inszeniert. Diese Form der Darstellung schuf neue Verständigungsebenen und förderte gegenseitige Wertschätzung.

In beiden Regionen zeigte sich, dass die Theaterarbeit Beteiligung auf emotionaler und sozialer Ebene ermöglicht. Die Teilnehmenden konnten eigene Erfahrungen sichtbar machen und gleichzeitig Perspektiven anderer nachvollziehen. Dadurch entstanden Resonanzräume, in denen Empathie, Anerkennung und kollektives Lernen gefördert wurden.

Die Formate wirkten dabei nicht nur nach außen, sondern auch nach innen: Sie stärkten die Selbstwahrnehmung und Selbstwirksamkeit der Beteiligten. Care-Aktivist:innen berichteten, dass sie sich in ihren Rollen gestärkt fühlten und neue Motivation schöpften, ihre Anliegen weiterzutragen.

Darüber hinaus hatte CareACT auch überregionale Wirkung. Erkenntnisse und Erfahrungen aus den lokalen Prozessen flossen in das D-A-CH-Netzwerk Caring Communities ein und wurden bei Veranstaltungen wie dem SORGENETZ Care-Symposium 2024 präsentiert. So trugen die Theatermethoden nicht nur lokal, sondern auch im weiteren Diskurs zu einer neuen Sichtbarkeit von Care- und Beteiligungsthemen bei.

Insgesamt schuf CareACT künstlerisch-soziale Resonanzräume, in denen sich kreative Ausdrucksformen, wissenschaftliche Reflexion und bürgerschaftliches Engagement gegenseitig verstärkten. Die Wirkung zeigte sich in gewachsenen Netzwerken, neuen Formen der Teilhabe und einer gestärkten Aufmerksamkeit für Care als gesellschaftliches Thema.

5. LEARNINGS – IMPACT REFELKETIEREN

Die Erfahrungen aus CareACT zeigen, dass Theatermethoden nicht nur als künstlerische Praxis, sondern auch als soziale und emotionale Lernräume wirksam sind, sowohl für die Communities als auch für das Projektteam selbst. Sie ermöglichten Perspektivenwechsel, Reflexion und gemeinsames Lernen auf einer Ebene, die rationale Diskussionen allein oft nicht erreichen.

Ein zentrales Learning war die Bedeutung von Vertrauensräumen. In Graz-Jakomini spielte das Stadtteilzentrum eine entscheidende Rolle als vertrauter Ort, der Sicherheit und Stabilität bot. Menschen in herausfordernden Lebenssituationen konnten hier niederschwellig teilnehmen, Geschichten teilen und Gemeinschaft erleben. Für viele war die Theaterarbeit ein Höhepunkt des Sommers und ein positives, nachhaltiges Erlebnis.

Auch in Wien erwies sich das Projekt als wirksame Plattform, um bestehende Netzwerke zwischen Care-Aktivist:innen, Organisationen und politischen Akteur:innen zu vertiefen. Die Theaterformate stärkten dieses Miteinander und eröffneten neue Wege der Kommunikation zwischen Zivilgesellschaft und Politik.

Die künstlerischen Ansätze erwiesen sich als besonders geeignet, auch für Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen oder psychosozialen Belastungen Zugänge zu schaffen. Playback-Theater und ähnliche Methoden ermöglichten, dass Menschen mit und ohne Demenz, mit Suchterfahrungen oder psychischen Erkrankungen gemeinsam sichtbar und gehört werden konnten.

Darüber hinaus förderten die Formate Selbstsorge und Selbstwert. Viele Care-Aktivist:innen berichteten, dass sie durch das gemeinsame Spiel und die Resonanz anderer neue Energie und Zuversicht gewonnen hätten. Tabus, etwa rund um emotionale Überforderung oder mangelnde Abgrenzung – konnten offen angesprochen und neu betrachtet werden.

Die Zusammenarbeit mit InterACT führte auch zu Veränderungen in der eigenen Praxis. Die Künstler:innen reflektierten, wie sich ihre Arbeit durch das Projekt in Richtung größerer Achtsamkeit, Sensibilität und sozialer Verantwortung weiterentwickelt hat. Emotionen, Spontaneität und Humor erwiesen sich als zentrale Ressourcen, um Verletzlichkeit zuzulassen und gleichzeitig Handlungsmacht zu stärken.

Gleichzeitig wurde sichtbar, wo Grenzen der Inklusion bestehen: Menschen mit Fluchtgeschichte oder ohne starke lokale Anbindung konnten nur schwer erreicht werden. Hier zeigte sich der Bedarf nach gezielteren Einladungen, Übersetzungsangeboten und Formaten, die stärker an die Lebensrealitäten dieser Gruppen anknüpfen.

Ein übergreifendes Learning war schließlich das Wechselspiel von Struktur und Lebendigkeit. Bestehende institutionelle und organisatorische Rahmen gaben Halt, während künstlerische Offenheit und kreative Prozesse die inhaltliche Lebendigkeit ermöglichten. Gerade dieses Zusammenspiel machte CareACT zu einem Beispiel für gelebte Caring Communities.

6. QUELLEN - IMPACT BELEGEN

Dokumentation, Nachweise und Verweise

Die im Projekt CareACT erzielten Ergebnisse und Wirkungen wurden durch eine Vielzahl von Materialien, Dokumentationen und begleitenden Forschungsaktivitäten belegt. Diese Quellen zeigen sowohl die Vielfalt der eingesetzten Methoden als auch die Tiefe der inhaltlichen Auseinandersetzung.

Dokumentationen und Materialien

- Interne Projektprotokolle, Reflexionsnotizen und Beobachtungsberichte der Partner:innen aus Graz und Wien
- Padlet-Einträge, Fotodokumentationen und Videoaufzeichnungen von Theaterinterventionen
- Materialien zu Workshops, Theaterlaboren, Themencafés und öffentlichen Präsentationen
- Begleitende Texte und Notizen aus den kollektiven Reflexionsrunden innerhalb des Projektteams

Wissenschaftliche Begleitung

- Auswertungen qualitativer Interviews, die von den universitären Partner:innen (Universität Wien, Universität Graz) durchgeführt wurden
- Theoretische und methodische Reflexionen aus der Begleitforschung, insbesondere zu Theater als partizipativer Methode in Caring Communities
- Verweise auf einschlägige Publikationen, unter anderem zu:
 - Wrentschur, M. (2008, 2019): Theaterpädagogische und bildungstheoretische Grundlagen
 - Wegleitner, K. & Schuchter, P. (2018): Caring Communities als Lernende Gemeinschaften
 - Schuchter et al. (2021): Caring Communities im Kontext von Public Health und sozialer Innovation
 - Tronto, J. (2013): Caring Democracy – Markets, Equality and Justice

Veranstaltungen und Dissemination

- Präsentationen und Workshops im Rahmen des Projekts, unter anderem:
 - Legislative Theateraufführung in der Bezirksvertretung Wien-Josefstadt
 - Theateraktionen und Playback-Theater im Stadtteilzentrum Jakomini
 - Präsentationen auf Fachtagungen und Netzwerktreffen im D-A-CH-Raum
- Beiträge beim SORGENETZ Care-Symposium 2024 und bei Veranstaltungen des Netzwerks Caring Communities

Online- und Transferaktivitäten

- Beiträge auf den Webseiten der Projektpartner:innen (u. a. InterACT, Sorgenetz, SMZ Liebenau, Nachhaltiger ACHTSAMER 8.)
- Transfer von Erfahrungen und Erkenntnissen in nationale und internationale Netzwerke
- Nutzung sozialer Medien zur Sichtbarmachung lokaler Aktivitäten und Ergebnisse

Insgesamt belegen diese Quellen, dass CareACT nicht nur lokal, sondern auch im weiteren Diskursfeld nachhaltige Spuren hinterlassen hat – in der Verknüpfung von Kunst, Sorge, Forschung und Politik, in der Entwicklung partizipativer Formate und in der Stärkung von Caring Communities als demokratische Lernräume.